

التغيرات المناخية وزراعة الزيتون بحوض البحر الأبيض المتوسط.

–مقاربة تحليلية لنماذج متوسطة -

عبد الفتاح دالي.طالب باحث بسلك الدكتوراه ، جامعة ابن طفيل القنيطرة abdelfattah.daly@uit.ac.ma

الدكتور لمياء البزاري، جامعة ابن طفيل القنيطرة lamiae.elbezzari@uit.ac.ma

الملخص

عرف المناخ في العقود الأخيرة تحولات بنيوية، اتخذت شكل أزمات مناخية حملت معها تغيرات كثيرة شغلت بال العديد من المفكرين والباحثين والمهتمين بشأن البيئة والمخاطر التي أصبحت تهددها. ومن الموارد التي تأثرت وبشكل كبير جراء هذا زراعة الزيتون والشجرة ذات الإرث التاريخي الطويل بمنطقة البحر الأبيض المتوسط ، مما انعكس سلبا على التوازن الاقتصادي والبيئي بالمنطقة وخلف العديد من الآثار على رأسها تراجع المردودية السنوية للإنتاج مما طرح التفكير في اليات التكيف كبديل حتي لسكان المنطقة وأنشطتها.

تطرقت الورقة البحثية باعتماد المنهج التحليلي إلى اثار التغيرات المناخية بحوض المتوسط و المظاهر الكبرى التي تبين اختلافات توازن شجرة الزيتون بالمنطقة والأسباب الكامنة وراء هذه الآثار ، و خلصت الى ضرورة التفكير في إيجاد البدائل الممكنة للتكيف وتخفيف وطأة التغير المناخي على شجرة الزيتون بالمتوسط.

الكلمات المفتاحية: التغيرات المناخية – أزمة مناخية – حوض البحر الأبيض المتوسط –الاختلال الايكولوجي – التكيف.

Climate Changes and Olive Cultivation in the Mediterranean Basin.

-Analytical Approach for Mediterranean Examples-

Summary:

Climate has known structural transformations in recent decades, taking the form of climate crises that have brought with it many changes that have preoccupied many thinkers, researchers and those interested in the environment and the risks that have come to threaten it. One of the resources significantly affected by this is the olive tree with a long historical and ecological heritage in the Mediterranean region in general, which has adversely affected the region's ecological balance and has had many negative effects, disrupting the ecosystem and posing adjustment mechanisms as an inevitable alternative to the region's population and activities.

The paper analyzed the effects of climate change in the Mediterranean Basin and the major manifestations that show the imbalances of the olive tree in the region and the reasons behind these effects, and concluded that it is necessary to think about finding possible alternatives to adapt and mitigate the impact of climate change on the olive tree in the Mediterranean region, in addition to the need to find possible alternatives to adapt and mitigate the impact of climate change on the olive tree .

Keywords: climate-climate crisis - Mediterranean Basin - ecological imbalance - adaptation.

تقديم اشكالي

حظيت شجرة الزيتون وعلى مدى قرون خلت بمكانة هامة على مستوى العالم أجمع وبالمجالات المتوسطة على وجه التحديد. فهي شجرة بحكم رمزيتها الثقافية وأهميتها الاقتصادية غنية الفائدة وكثيرة الاستعمالات، وحققت أرباحاً طائلة سواء للمستثمرين من مستوى عال، أو للفئات الضعيفة والمتوسطة وكانت حافز الاستقرار والثبات للسكان بهذه المناطق ولسنين طويلة.

يتجلى القلق الفكري المرتبط بالبحث في موضوع التغيرات المناخية وإشكاليات تراجع الزيتون بحوض المتوسط، في كونه المورد الاقتصادي، الذي تحققت فيه تأثيرات مجالية مقلقة وواضحة للعيان على الأقل خلال الفترة الزمنية الراهنة فترة تزايد حدة التغيرات المناخية، وتوالي سنوات الجفاف، وهو قلق ينطلق من تدهور شجرة الزيتون واندثارها، وفقدان الهكتارات منها وتراجع إنتاجيتها في ظرف وجيز سمته الجفاف المتواصل، وهذا ما استوقفنا كجغرافيين للفت الانتباه إلى حجم هذا التدهور والتراجع بحوض المتوسط للبحث والدراسة الجغرافية الدقيقة من خلال الإشكالية العامة التالية:

كيف أثرت التغيرات المناخية على شجرة الزيتون بمناطق حوض البحر الأبيض المتوسط؟

وهو ما سنحاول تفكيكه إلى مجموعة من الأسئلة الجزئية حتى يتسنى بحثه بشكل علمي متكامل ويحيط بالإشكالية من جوانبها المختلفة على الطرح الآتي:

- الأسئلة البحثية:

- 1) ما مؤشرات التغيرات المناخية بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط؟
- 2) ماهي الوضعية الحالية لمورد الزيتون ببعض مناطق البحر الأبيض المتوسط في ظل التغيرات المناخية؟
- 3) كيف ساهمت تغيرات المناخ في التأثير على شجرة الزيتون بالمنطقة؟

- فرضيات الدراسة:

- الفرضية الأولى: تعددت مؤشرات التغيرات المناخية بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط أهمها الارتفاع المتزايد لدرجات الحرارة.
- الفرضية الثانية: وضعية شجرة الزيتون بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط تعرف تدهوراً كبيراً وانتاجيتها تتراجع باستمرار.
- الفرضية الثالثة: اختلفت تأثيرات التغيرات المناخية على شجرة الزيتون بأشكال مختلفة اختلفت من دولة إلى دولة من الحوض.

- أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في كونها بالإضافة إلى دراسات متعددة تعتبر واحدة من الدراسات التي تلفت الانتباه إلى حجم التغيرات المناخية من جهة و من جهة أخرى تدق ناقوس الخطر الذي يهدد شجرة الزيتون التي تشتهر بها منطقة البحر الأبيض المتوسط جراء تأثرها الكبير بمختلف تطرفات التغيرات المناخية من خلال تراجع الإنتاجية والمردودية والتدهور

البيئي الذي يصيبها ، وهي دراسة تضيف من خلال تحليلها التفصيلي المستند على احصائيات حجم المشكلة في العديد من الدول التي تشتهر بزراعة الزيتون.

- الدراسات السابقة:

كثيرة هي الدراسات التي تطرقت إلى التغيرات المناخية واثارها على العديد من القطاعات وفي مختلف المجالات سواء منها الرسمية التي أعدتها الهيئة الحكومية الدولية الاطارية للتغير المناخي من خلال تقاريرها السنوية والدورية أو من خلال الدراسات المحلية التي تختلف اثارها من قطر إلى قطر ، وبخصوص التغيرات المناخية وتأثيراتها على أشجار وزيتون المتوسط فهناك دراسات حاولت مقارنة الوضعية التي ال إليها انتاج الزيتون وتدهور اشجاره نورد بعضا منها كالتالي:

- **Elder Fraga Et Al 2021** ,Mediterranean Olive OrchardsunderClimate Change: A Review of Future Impacts and Adaptation StrategiesAgronomy
- **HélèneLASSERRE2021** –DirectricepôleCONSERVATION&RECHERCHE–FranceOlive
- **KhayreddineTitouhet all 2020** ,Contribution to improvement of the traditional extraction of olive oil by pressure fromwhole and stoned olives by addition of a co-adjutant (talc)
- **Yassin Ozdemir 2016** ,Effects of climate change on olive cultivation and table olive oil quality ,scientific papers . series b , horticulture.

تطرقت هذه الدراسات إلى اثار التغير المناخي على أشجار الزيتون بمجموعة من الدول المتوسطية وهي اثار تراوحت بين تدهور الشجرة وتراجع مغروسات الزيتون من جهة وبين تراجع الإنتاج والمردودية من جهة أخرى كما دعت إلى ضرورة دراسة السيناريوهات المستقبلية بها فيما يرتبط باليات التكيف مع حقيقة التغير المناخي و دعت هذه الدراسات الى ضرورة الرجوع الى احترام العادات والتقاليد التي تعامل بها الساكن المتوسطي مع اثار الجفاف على مدى فترات زمنية طويلة.

1- حوض البحر الأبيض المتوسط مهد شجرة الزيتون.

تشتهر منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط بشجرة الزيتون من خلال العديد من الدول المكونة للحوض شمالا وجنوبا، ولهذا فالدراسة ستقدم نبذة شاملة عن تاريخ شجرة الزيتون بالمنطقة ككل وتتبع وجودها بها كإطار نظري عام على أساس التركيز تحليليا على البعض منها فقط شمال حوض المتوسط وجنوبه كنماذج تمثيلية تم اختيارها من الحوض المتوسطي وهي اسبانيا وايطاليا واليونان شمالا و الجزائر وتونس ومصر ولبنان جنوبا .

خريطة رقم 1: منطقة الدراسة الدول المتوسطية التي تشتهر بزراعة الزيتون

المصدر: مناطق إنتاج الزيتون نقلا عن كارلوس لينوس بتصرف.

1-1. شجرة الزيتون بالبحر الأبيض المتوسط: نبذة تاريخية في أصل الشجرة.

شجرة الزيتون (*Olea europaea L.*) هي محصول تقليدي قديم في حوض البحر الأبيض المتوسط¹. تكاد تجزم كل الدراسات التي تناولت شجرة الزيتون وأصلها وتاريخها على أنها شجرة متوسطة بامتياز ، إلا أن الدراسات اختلفت فقط في المناطق الأولى لظهورها والتي اعتبرت مهدها ، ومن تضارب الآراء حول أصل الشجرة نجد البعض ينسبها إلى حوض المتوسط الشمالي ، بينما يرى آخرون على أنها ظهرت في دول عربية جنوب المتوسط ومنها فلسطين وسوريا ومصر..

تم العثور على متحجرات أوراق الزيتون في رواسب البليوسين في مونغاردينو بإيطاليا. واكتشاف بقايا متحجرة في طبقات تعود إلى العصر الحجري القديم في شمال إفريقيا، كما تم اكتشاف بقايا أشجار الزيتون البرية وأنوية في حفريات من العصر الحجري النحاسي والعصر البرونزي في إسبانيا. لذلك يعود وجود شجرة الزيتون إلى الألفية الثانية عشرة قبل الميلاد.

تعود أصول شجرة الزيتون البرية إلى آسيا الصغرى ، حيث تتواجد بكثرة وتشكل غابات كثيفة. والظاهر أنها انتقلت من سوريا إلى اليونان عبر الأناضول ، على الرغم من أن الفرضيات الأخرى تشير أن أصلها يعود إلى مصر السفلى أو النوبة أو إثيوبيا أو جبال الأطلس أو في أجزاء من أوروبا. ولهذا السبب يعتبر "كاروسو" أن الموطن الأصلي لشجرة الزيتون هو حوض

¹ -Helder Fraga Et Al ,Mediterranean Olive OrchardsunderClimate Change: A Review of Future Impacts and Adaptation
StrategiesAgronomy 2021, 11(1), 56

البحر الأبيض المتوسط بأكمله وأن آسيا الصغرى هي مسقط رأس شجرة الزيتون المزروعة منذ حوالي ستة آلاف عام. أما الآشوريون والبابليون فهما الوحيدتان من الحضارات القديمة اللتان لم تعرفا شيئاً عن شجرة الزيتون.

وفي المنطقة الممتدة من جنوب القوقاز إلى الهضبة الإيرانية وسواحل البحر الأبيض المتوسط في سوريا وفلسطين (أكربو) باعتبارها المنطقة الأصلية لشجرة الزيتون ، قد تطورت زراعتها بشكل كبير في هذين البلدين¹.

وسرعان ما بدأ الإغريق على غرار شعوب بلاد الشام بإنتاج فائض من الزيتون وزيت الزيتون تكفي لتأسيس تجارة تصدير مربحة وحظيت بمرتبة مهمة بحيث كانت الصادرات الوحيدة المسموح بها وفق قوانين صولون (560-640 قبل الميلاد) الشهيرة. انتشرت أشجار الزيتون مع الاستعمار الفينيقي والإغريقي عبر بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط القديم حيث لم تحتاج إلا لفصول الصيف الدافئة والقليل من الهطول المطري نسبياً كي تزدهر تلك الأشجار المتحملة².

انتشرت الأشجار إلى أماكن جديدة عبر زراعة الأقاليم والبويضات (النمو على الجذع أو القرم) أو تطعيم الأشجار المزروعة على الأشجار البرية. زرع الرومان أقلامهم في أحواض مشاتل متخصصة لمساعدتها في البداية على الإسترساء. كانت شجرة الزيتون شجرة معمرة ومقاومة للجفاف وزراعة لا تحتاج للكثير من العناية. زرع مزارعو الزيتون أشجارهم بين أشجار الفاكهة ورعوا الماشية لتوفير بعض الدخل في حال فشل محصول الزيتون وكانت تلك طريقة سهلة للحفاظ على خلوص الزيتون من الأعشاب والنمو الضار. أستخدمت بقايا عصر الزيت من الزيتون كعلف وخاصة للخنازير.

2-1. أهمية زراعة الزيتون بالمتوسط ومناطق إنتاجه الكبرى

تشكل شجرة الزيتون عصباً اقتصادياً مهماً بدول حوض البحر الأبيض المتوسط لما لها من دور حيوي على مستوى الإنتاج في السوق الاستهلاكية العالمية والأوروبية على الخصوص، وتعتبر من مصادر الدخل القومي للعديد من دول حوض البحر المتوسط، التي تمتلك 98% من مجمل الأراضي المزروعة، مثل إسبانيا وإيطاليا والجزائر وتونس والمغرب. ووفق المجلس الدولي للزيتون يقدر حجم الإنتاج العالمي بحوالي 13 مليون طن، منها قرابة 3 ملايين طن لزيتون المائدة، والباقي يتم عصره لإنتاج حوالي مليوني طن زيتاً (كل 5 كجم من الزيتون تنتج 0.9 كجم أو لترًا واحدًا من الزيت). وفيما يلي لمحة عن أهم المناطق إنتاجاً للزيتون كما تبينها الخريطة المرفقة (خريطة الجهات المنتجة للزيتون بحوض البحر الأبيض المتوسط).

ومع كل ذلك، من المتوقع أن تنشأ تحديات جديدة بسبب تغير المناخ، مما يهدد هذا المحصول التقليدي، فحوض البحر الأبيض المتوسط يعتبر "نقطة ساخنة" لتغير المناخ كما سيتضح من خلال ورقتنا هاته انطلاقاً من عدة مؤشرات ، حيث تشير التوقعات المستقبلية إلى اتجاهات كبيرة في الاحترار والجفاف إذ تم بالفعل الإبلاغ عن تغييرات في ملائمة شجرة الزيتون خلال العقود القليلة الماضية. وفي هذا السياق، قد يصبح تغير المناخ تحدياً خاصاً لمزارعي الزيتون يحث على اتخاذ تدابير التكيف في العقود المقبلة.

وهذه المناطق نفسها بالإضافة إلى دول أخرى هي التي ستشكل لنا نماذج للتحليل ومقاربة التطورات التي لحقتها بفعل التغيرات المناخية، وهكذا سنتطرق إلى إسبانيا باعتبارها المنتج الأول للزيتون بالمتوسط أولى النماذج في التحليل

¹ - فاطمة موسى احمد عمر خطيب 2008 اثر التغيرات المناخية على الزيتون بالصفة الغربية كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين ص 29 بتصرف

² - Mark Cartwright, 2016, The Olive in the Ancient Mediterranean, Worldhistory Encyclopedia

وإبراز التأثير الذي لحقها، تلتها إيطاليا ثم باقي دول المتوسط بدرجات متفاوتة، تفاوت أهمية الشجرة بها وتفاوت الإنتاجية المتأثرة أيضا بين شمال حوض المتوسط وجنوبه سواء دولاً عربية أو أوروبية.

خريطة رقم 2: الجهات المنتجة للزيتون بحوض البحر الأبيض المتوسط

2. التغيرات المناخية بحوض البحر الأبيض المتوسط

1-2. التغيرات المناخية والمقاربات المتعددة للمفهوم.

تعددت التعاريف المقدمة لتوضيح ظاهرة التغيرات المناخية بتعدد المدارس وتخصصاتها، بين من يرى فيها أقرب إلى الظواهر المناخية الطبيعية التي تتجدد باستمرار، وبين من يعزوها إلى التدخل البشري المباشر في تغيير معالم الأرض ونظامها وإجبارها على تغيير ميكانيزماتها الطبيعية في التحول والتغيير، إلا أن هذه الآراء لا تختلف على مظاهر هذه التغيرات المناخية ومعالم التحولات الكبرى التي أصابت الكوكب، خاصة فيما يرتبط بالتزايد المستمر في درجات الحرارة، وتراجع الأمطار وتقلباتها المتطرفة، ومن هنا يمكن أن نورد مجموعة من التعاريف المتنوعة للتغيرات المناخية تتلخص في التعاريف المقدمة حسب عدة هيئات نورد بعضها كما يلي:

تعرف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي (IPCC) مصطلح تغير المناخ على أنه تغير في متوسط حالة المناخ أو تغير في خصائصه يمتد لفترة طويلة تبلغ عادة عقوداً أو أكثر. وربما يعزى تغير المناخ إلى عمليات داخلية طبيعية أو تأثيرات خارجية أو إلى تغييرات بشرية مستمرة في تركيب الغلاف الجوي أو في استخدام الأرض¹.

وحسب الاتفاقية الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، بأنه تغير في المناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى نشاط بشري، يفضي إلى تغير في تكوين الغلاف الجوي، ويلاحظ بالإضافة إلى التقلبية الطبيعية للمناخ على مدى فترات زمنية متماثلة. وعلى ذلك فإن الاتفاقية الإطارية تميز بين تغير المناخ الذي يعزى إلى الأنشطة البشرية التي تغير من تركيب الغلاف الجوي والتغيرية المناخية التي تعود إلى أسباب طبيعية².

ويقول خبراء الفريق الحكومي الدولي المختصين في التغير المناخي (GIEC)، أن الأرض تخضع ليس فقط للتغيرات المناخية الطبيعية ولكن أيضاً لتغيرات مناخية ناتجة عن الأنشطة البشرية. وبالنسبة لنفس الفريق فالتغيرات المناخية تعني التغير الممكن تحديده مثلاً عن طريق البحوث الإحصائية من خلال متوسط التحولات، وتباين خصائص التحولات التي ستستمر لحقبة زمنية طويلة عادة تتجاوز العقود وتشمل هذه التحولات كل تغير سواء بسبب التقلبات الطبيعية أو الأنشطة البشرية.

وفيما يخص تعريف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية للتغيرات المناخية: أظهرت الأرقام الصادرة أن حرارة كوكب الأرض سجلت ارتفاعاً من درجة مئوية واحدة فوق معدلات ما قبل الثورة الصناعية خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، وسجلت السنوات العشرين الماضية ارتفاعات هي الأكبر في درجات الحرارة بعد قياسها على مدار 22 عاماً. وفي الأعوام الخمسة المنصرمة، زاد الاحتباس الحراري إلى أكثر من درجة مئوية واحدة، مسجلاً أعلى مستوياته على مر التاريخ. وهكذا فالتغيرات المناخية هي أكثر تحديداً من الاحتباس الحراري، حيث تشمل تغيرات أكثر تحديداً مثل التغيرات في أنماط هطول الأمطار وتواتر وشدة العواصف والجفاف والمواسم المطرية ومستوى الرطوبة ومستوى سطح البحر، ويبقى التغير المناخي محلياً عكس الاحتباس الحراري ذي الطابع العالمي، حيث تعرف الأماكن المختلفة حول العالم مستوى مختلفاً من التغير في مناخها، وهكذا ستصبح بعضها أكثر برودة بدلاً من أن تصبح أكثر دفئاً، ويمكن أن تتغير الظواهر المناخية المتطرفة مثل العواصف الثلجية وموجات الحر والجفاف من حيث التواتر والشدة³.

وعليه فالتغيرات المناخية إذن هي التغير الكبير والمؤثر والملموس الذي يطال المناخ، والذي يتميز بطول مداه في أحوال المناخ والطقس والتي تشمل درجات الحرارة ومعدل تساقط الأمطار والثلوج والرياح في منطقة معينة من سطح الأرض.

2-2. التغيرات المناخية ومعالمها بحوض البحر الأبيض المتوسط

كما هو الشأن بالنسبة إلى كل دول العالم، عانى حوض البحر الأبيض المتوسط في مجموعة من مناطقها آثار التغيرات المناخية بمختلف تقلباتها وتطرفها، ففي القرن الماضي ارتفعت درجات الحرارة في حوض البحر الأبيض المتوسط

¹ - الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي (IPCC) Intergovernmental Panel on Climate Change، 2007، ص 943.

² - الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي، 2007، مرجع سابق، ص 812.

³ - التغير المناخي: الآثار والحلول، مجلة بيئة المدن، العدد الخامس عشر، شتبر 2016، ص 04.

بمقدار 1.4 درجة مئوية، أي زيادة 0.4٪ عن المتوسط العالمي. فيما ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار ستة سنتيمترات في السنوات العشرين الماضية¹.

وفي فرنسا تحديدا نجد أن معدلات الحرارة ازدادت عما كان عليه الأمر طيلة فترات زمنية سابقة اذ بلغ عدد موجات الحر بها منذ سنة 1947 ما يساوي 41 يوما مشمساً²، وتوسع موجات حر قبل 1989 و ثلاث وعشرون موجة حر بعد سنة 2000 و سبعة عشر موجة منذ 2010³

وقد كان برد فصول الشتاء في السبعينيات والثمانينيات من أدماً فصول الشتاء خلال هذه الفترة، كما كان العقد الأول من القرن الحادي والعشرين 2000-2010 العقد الأكثر سخونة، لتبلغ درجات الحرارة أوجها في العقد الأكثر سخونة 2010-2020 الذي لم تشهد فرنسا مثله على الإطلاق⁴. وقد كان الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة باعثاً على اتجاه التيارات الرطبة بحوض البحر الأبيض المتوسط في اتجاه الشمال كما تبين ذلك الخريطة المرفقة أسفله.

خريطة رقم 3: خريطة حوض المتوسط وصعود التيارات الرطبة نحو الشمال

المصدر: (Fabio Orlandi, 2021)

يعتبر مؤشر ارتفاع درجات الحرارة من أهم مؤشرات التغير المناخي التي تكاد تتكرر في مختلف دول حوض البحر الأبيض المتوسط وقد رافق هذا الارتفاع ظواهر متطرفة أخرى من حرائق الغابات تارة والفيضانات والعواصف المتطرفة تارة أخرى... وغيرها من المؤشرات الميدانية الملاحظة بالكثير من الدول المتوسطية، ونأخذ على سبيل المثال لا الحصر حرائق الغابات بالمغرب، فالدراسات التي تهتم حرائق الغابات بالمغرب تشير على أنه خلال الخمسين (50) سنة الماضية أي من سنة

¹ -Yassin Ozdemir 2016, Effects of climate change on olive cultivation and table olive oil quality ,scientific papers . series b , horticulture.p65

² -يوم مشمس يساوي أو يفوق 30 درجة حرارية .

³ -Hélène LASSERRE 2021—FranceOlive SITEVI30 Novembre

⁴ -مرجع سابق بتصريف

1960 إلى سنة 2009، تمّ تسجيل 129112 حريق أتلف ما يناهز 142.292 هكتار من الغابات، أي ما يعادل 2986 هكتار خلال كل سنة. وقد سجّلت أعلى نسبة سنة 1983 بحوالي 11.289 هكتار، وتشكّل هذه المساحة ما معدّله سنويًا 0.05 % من مجموع المساحة المشجّرة داخل البلاد¹.

وفي إحصائيات جديدة خلال الفترة الراهنة بلغت حصيلة حرائق الغابات المسجلة بالمغرب منذ بداية 2023 وإلى غاية 25 يوليوز 2023، 222 حريقا التهمت 3900 هكتارا، أغلبها في مدن الشمال، بحسب أرقام وكالة المياه والغابات. واعتبرت أن سنة 2022 كانت استثنائية في عدد الحرائق باندلاع 500 حريق، أتى على 22 ألف و800 هكتار من الغابات، بينما بلغ المعدل العشري 450 حريق بمتوسط 3350 هكتار في السنة.

3. التغيرات المناخية واثارها الكبرى على شجرة الزيتون بمناطق الدراسة بالبحر الابيض المتوسط

3-1. زراعة الزيتون واثار التغير المناخي بمناطق حوض المتوسط : تهديدات كبرى وتراجع في

المردودية والإنتاج.

إن أكبر التأثيرات الناتجة عن تغير المناخ هو ارتفاع درجات الحرارة؛ حيث إن ارتفاع درجات الحرارة أثر سلبيًا على شجرة الزيتون فهذا الارتفاع زاد من تبخر المياه من التربة، مما جعل الزراعة أكثر تعقيدًا في المناطق التي تعاني شح المياه (كما هو الحال بالمناطق الجافة والشبه الجافة)، كما أنه ساهم في تفاقم مشكلة الجفاف، والتي أدت إلى تقليل الرطوبة في التربة وتقليل إنتاج الثمار.

يظل تغيّر المناخ سببًا واضحًا ومباشرًا لما آلت إليه المحاصيل في مختلف البلدان، فوفق العديد من أصحاب مزارع الزيتون في الدول العربية والاوربية كما سيتضح ذلك من خلال تفاصيل هذه الورقة، انخفضت إنتاجية الأشجار إلى أكثر من النصف خلال المواسم الأخيرة بسبب التقلبات الجوية في مواسم الشتاء وتغيّر معدلات هطول الأمطار من مكان إلى آخر، ففي بعض المناطق التي، قد تزيد فيها الفيضانات أو الجفاف عن الحد الطبيعي قلت إنتاجية شجرة الزيتون؛ حيث إن الأمطار الزائدة تسببت بتسرب المياه إلى جذور الأشجار، مما أدى إلى تساقط الأزهار والثمار، ومن الجانب الآخر، قد يؤدي الجفاف إلى تقليل نمو الأشجار وإنتاج الثمار. وتأثرت شجرة الزيتون سلبيًا وبشدة نتيجة نقص الأمطار والموجات الحرارية المتكررة، مما أدى إلى تساقط ثمارها قبل أن تبلغ مستوى نضوجها المناسب، والأمثلة الواقعية التي استرشدت بها العديد من الدراسات أكبر دليل على تأثير هذه التغيرات المناخية وهو الأمر الذي سنتبعه بالتحليل انطلاقًا من عدة دول تأثرت أشجار الزيتون بها أيما تأثر وتراجعت إنتاجيتها وصارت تبحث لها ولشجرة الزيتون عدة سيناريوهات أساسها البحث عن بدائل جديدة للتكيف واستدامة المورد بهذه المنطقة.

3-1-1. التغيرات المناخية وأشجار الزيتون بشمال المتوسط.

3-1-1-1. ارتفاع درجات الحرارة وشجرة الزيتون بإسبانيا :

من الجدير بالذكر أن الجفاف وارتفاع درجات الحرارة الذي تعرضت له إسبانيا أدى إلى انخفاض إنتاج زيت الزيتون إلى النصف حيث أنتجت إسبانيا 1.5 مليون طن فقط في عام 2023، وأن سعر زيت الزيتون قفز هذا العام بنسبة

¹ - الوكالة الوطنية للمياه والغابات تاريخ التصفح 11 أبريل 2024

112% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لتقرير نشرته وزارة الزراعة والأغذية الإسبانية الشهر الماضي حيث جلب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة غير الطبيعي في إسبانيا مخاوف جسيمة بشأن ما يمكن وصفه بأنه "كارثة" تهدد صناعة زيت الزيتون في البلد، الذي يُعد أكبر منتج ومصدر لهذا المنتج في العالم، ويواجه هذا القطاع، الذي تأثر بشكل كبير في عام 2022، انخفاضاً في إنتاجه واحتمال تسجيل نقص حاد في كميات الزيت. وفي هذا السياق، يشير كريستوبالكانو، الأمين العام لاتحاد المزارعين في جنوب إسبانيا، الذي يُعتبر مركز زراعة الزيتون في البلاد، إلى أن: التربة أصبحت جافة تماماً بسبب توقف تساقط الأمطار تقريباً منذ يناير.

المصدر: وزارة الاغذية والزراعة الاسبانية بتصرف

وقد أدى كذلك تغير المناخ إلى التأثير على نوعية زيت الزيتون؛ حيث إن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف ساهم في تقليل محتوى الزيت في الثمار وزيادة نسبة الحموضة فيه.

2-1-1-3. تقلبات الحرارة والأمطار وزيتون إيطاليا

عانت إيطاليا في السنوات الأخيرة من آثار التغير المناخي والمتمثل أساساً في هطول أمطار غزيرة في مقابل فترات طويلة من الحرارة تستمر حتى الخريف - وهو الأمر الذي بات مألوفاً بكل المناطق المتوسطة تقريباً - الشيء الذي أثر وبشكل كبير على إنتاجية الزيتون بجنوب إيطاليا أحد أكبر المناطق إنتاجاً لهذا المورد، ومن الأمثلة البينة على هذا التأثير نأخذ منطقة ساينا في شمال روما التي تشتهر منذ العصر الروماني ببساتين الزيتون، وتضم أشجاراً يقال إن عمرها مئات، بل آلاف السنين.

كان يُفترض أن تكون الأشجار المزروعة في وسط إيطاليا مليئة بالزيتون خلال هذه الفترة من السنة، لكن الأحوال الجوية القاسية التي تُعزى إلى التغير المناخي قد دمّرت محصولها إذ انخفض الإنتاج بنسبة 80 بالمائة ولم يؤثر انخفاض الإنتاج على منطقة ساينا في شمال روما فحسب، بل على معظم المناطق الوسطى والشمالية من إيطاليا، ثاني أكبر منتج

¹ - مرجع سابق

لزيت الزيتون في العالم بعد إسبانيا. ويُقدَّر الإنتاج الوطني لسنة 2023 بـ 290 ألف طن الذي تراجع من 315 ألف طن في عام أي بمعدل 25 الف طن عن سنة 2022¹.

3-1-1-3. غياب الشتاء العميق وزيتون اليونان:

لم يشكل اليونان استثناءً بمناطق حوض المتوسط فيما يرتبط بترنح المناخ الذي اتخذ أشكالاً متنوعة تراوحت بين الفيضانات العارمة تارة وطول فترات الحرارة تارة أخرى، فبالنسبة لدرجات الحرارة تم تسجيل زيادة قدرت بدرجتين خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2022 مقارنة بالعام السابق بمنطقة سالونيك اليونانية، وفي منتصف نوفمبر، كانت درجة الحرارة في منطقة "هالكيدكي" في بوليجيروس، شمال اليونان، لا تزال تزيد عن 15 درجة مئوية (59 درجة فهرنهايت).

أما الفيضانات، فقد دمرت بعد شهرين منها منطقة ثيساليا جنوباً، فالأمطار تكون كثيفة ولفترة وجيزة، وهو عكس ما هو مطلوب لإثراء التربة التي تتطلب الماء لفترات مستمرة وطويلة في الزمن، وهذه كلها مؤشرات مستقاة من مناطق تشتهر بزراعة الزيتون حتى نقف عند حجم التأثير الذي تعرضت له جراء هذه التغيرات المناخية وهنا أساساً - غياب الشتاء الطويل - حيث أن أشجار الزيتون تأثرت بشكل ملفت للانتباه كما تؤكد ذلك الكثير من الأبحاث والدراسات التي أجريت على مناطق مشهورة من حيث الزيتون داخل اليونان ومن هذه الدراسات، تلك التي أنجزت على منطقة "هالكيدكي" المنطقة الأكثر شهرة من حيث إنتاج وتسويق الزيتون ومنتجاته، حوالي نصف زيتون المائدة الصالح للأكل المنتج في اليونان. والتي تضم بين بسايتها حوالي 20 ألف منتج محلي يزرع 330 ألف فدان من أشجار الزيتون في المنطقة، مما ينتج ما متوسطه 120 ألف إلى 150 ألف طن من زيتون المائدة الصالح للأكل سنويًا. وتنشط أكثر من 150 شركة في تصنيع وتسويق الزيتون، ويتم تصدير أكثر من 90 بالمائة من المنتجات المتجهة إلى جميع أنحاء العالم، حتى البرازيل والصين وأستراليا.

أثر الطقس الدافئ الذي يستمر إلى فترات طويلة من السنة خاصة امتداده إلى فصل الخريف والشتاء على نحو ستة ملايين شجرة في المنطقة، بحسب المنتجين المحليين والخبراء الذين أشاروا في دراسات عدة إلى ظاهرة عدم الثمر أو الإثمار أو الإزهار الشديدة للغاية، خاصة و بشكل رئيسي في السنوات الخمس الماضية فبراعم الزيتون كما نعلم لا تؤتي ثمارها إلا بعد فصول الشتاء الباردة، وهو الأمر الذي لم يتحقق في منطقة هالكيدكي خلال هذه السنة (أي سنة 2023) مما أثر على الإنتاج ونقص المحاصيل التي بلغ عجزها في بعض الحالات 90 في المائة مع خسارة نحو 200 مليون يورو في محافظة هالكيدكي وحدها، وفي وحدة معالجة الزيتون المحلية، التي تتعامل أيضًا مع الواردات من جميع أنحاء البلاد، انخفض الإنتاج بنسبة 60 بالمائة على الأقل. مما شكل حالة من البؤس واليأس في صفوف المزارعين ورواد الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.

3-1-2. التغيرات المناخية وأشجار الزيتون بجنوب المتوسط.

3-1-2-1. اشجار الزيتون وتقلبات الأمطار بالجزائر:

عانت الجزائر فيما يرتبط بشجرة الزيتون ومدى تأثرها بالتغيرات المناخية على مستويين كبيرين: الأول مس تأثر جميع الأصناف المزروعة من تراجع الإنتاجية عما كانت عليه في الفترات السابقة، والثاني على مستوى تراجع مردودية زيت الزيتون. فبالنسبة للأصناف المزروعة، تأثرت جميعها بضعف الإنتاجية، سواء كانت محلية مثل "أشمال" المخصصة

¹ -Ponti L, Gutierrez A P, Ruti P. M, Dell Aquila A 2014. Fine scale ecological and economic assessment of climate change on olive in the Mediterranean Basin reveals winners and losers. Proceedings of the National Academy of sciences p 69

لإنتاج زيت الزيتون أو "سيفواز" للزيتون المأكول، أو الأصناف الأجنبية مثل "أركينا"، التي تُعد واحدة من أكثر الأصناف المزروعة في الجزائر لزيادة نسبة الزيت المنتج منها، وتمثل ما بين 17 و 20% من المحصول.

المصدر: خير الدين، مرجع سابق بتصرف

لم تسلم الجزائر خاصة وأنها تحتل الرتبة التاسعة عالميا في إنتاج هذه الثروة من تأثيرات التغيرات المناخية والمتمثلة في انخفاض معدل الأمطار وتغير توزيعها حيث يعتمد المزارعون في الجزائر بشكل كبير على الأمطار لري أشجار الزيتون، وقد أثر هذا تأثيراً مباشراً على إنتاج زيت الزيتون وعلى سبيل المثال كانت الجزائر تنتج سنوياً حوالي 77 ألف طن من زيت الزيتون، وهذا يُمثل نسبة تقدر بنحو 4% من إنتاج العالم¹، لقد أظهرت المتابعة الدقيقة لمحصول عام 2021 تراجعاً كبيراً في الإنتاج، حيث انخفض معدل الإنتاج إلى مستويات لم تشهدها البلاد من قبل، تراوح بين 8 إلى 13 لترًا في القنطار على أكثر تقدير، علمًا بأن الإنتاج العادي يتراوح بين 15 و 18 لترًا².

وحول تفسير مسببات ضعف الإنتاج خلال المواسم الماضية، نشير إلى أن الزيتون من الأشجار التي تحتاج إلى عدد من ساعات البرودة في فصل الشتاء، وفي المتوسط تحتاج الأشجار ما بين 100 إلى 150 ساعة كي تزهر في الربيع، وبسبب تغير المناخ وتذبذب الحرارة خلال فصل الشتاء لم يتحقق التزهير المطلوب للشجر وانخفض إنتاج المحصول.

3-2-2-1. أشجار الزيتون وتغير معدلات الأمطار ببلبنان وتونس

يعد الزيتون من أهم محاصيل لبنان، كما أن 90% من بساتين الزيتون تعتمد على الزراعة البعلية، أي الري بمياه الأمطار، وهو أمر لم يعد مناسباً في ظل التغيرات المناخية الراهنة، خاصة وأن لبنان بلد جبلي صغير والحيازات الزراعية محدودة، ولا تتوافر فيه السهول والمصادر المتجددة للمياه.

طرأت الكثير من التغيرات على أشجار الزيتون على امتداد جبال لبنان؛ إذ نجد أن انخفاض الإنتاجية كان أمراً بالغ الوضوح في المواسم الماضية، وتحديداً الأصناف الأجنبية، التي تأثرت على نحو كبير بسبب قلة الأمطار على مدار الموسم وتغير توزيعها. ومما يلاحظ بشكل جلي- حسب أحد الخبراء³- أن الشتاء لم يعد كما كان معهودا في الماضي بلبنان، خاصة

¹-KhayreddineTitouhet all 2020 ,Contribution to improvement of the traditional extraction of olive oil by pressure fromwhole and stoned olives by addition of a co-adjuvant (talc) OCL V 27 ; 29 April 2020 P 1

²-المرجع السابق بتصرف

³-حسين حطيط خبير في التنمية الزراعية والريفية وخبير في اقتصاديات الزيتون وسلسلة إنتاجه، لبنان

في الجبال حيث كان الموسم باردًا وممطرًا وكانت الثلوج تتساقط عدة أشهر، أما اليوم فلقد تحول تدريجيًا إلى موجات متقطعة من البرد والأمطار تتخللها موجات حارة مما يحول دون إزهار الزيتون بشكل كامل. ولعل ما يزيد من صعوبة الأمر أن أغلب بساتين الزيتون عبارة عن أراضي هامشية بالجبال على ارتفاع 800 متر فوق سطح البحر، لذلك لم يبادر المزارعون بأي إجراءات نظرًا للتكاليف المرتفعة لنقل وإتاحة مياه بديلة للري.

ويؤكد أنه وعلى مدار الموسمين الماضيين كما تشير إلى ذلك إحدى الدراسات كان هناك انخفاض في إنتاج المزارع بنسب تتراوح بين 40 و60%، كما لوحظ منذ حوالي 4 سنوات حدوث تكبير في النضوج قبل التاريخ المعتاد للجني بسبب موجات الحرارة الشديدة التي يتعرض لها لبنان في شهور الصيف على غير المعتاد.

في الموسم الماضي اضطر المزارعون إلى جني المحصول يوم 5 أكتوبر قبل مواعيد التقليدي بخمسة عشر يومًا، إضافة إلى ذلك فإن موجات الحرارة العالية والرياح الساخنة تسببت في تجعد الثمار وقلة عددها وذبول أوراق الشجر.

أما في تونس فالمشهد يتشابه إذ تشير الدراسات¹ إلى أثر تغير المناخ على زراعة الزيتون والحبوب، ووفقًا لخرائط الأمطار والأحوال الجوية منذ عام 2005 وحتى 2014 تبين حدوث تغير كبير في معدلات الأمطار والحالة الجوية بمختلف المحافظات التونسية، أثر بدوره على إنتاجية الزيتون. فإن تلك التغيرات الجوية أدت إلى حدوث هجرات المزارعين إلى محافظات أخرى بتونس غنية بالمياه ولها مناخ أكثر ملاءمة للزراعة.

وبالنظر إلى أن العاملين في إنتاج الحبوب والزيتون يمثلون أكثر من 50% من إجمالي المزارعين بتونس، فإن انخفاض إنتاج المزارعين أثر بدوره على دخل المزارعين، مما دفعهم إلى ترك أراضيهم والذهاب إلى محافظات مجاورة، وهو ما يستدعي سرعة التدخل ومساعدة المزارعين على التكيف مع آثار تغير المناخ وتشجيع سكان الريف على البقاء في أراضيهم الأصلية من خلال إتاحة فرص للعمل والدعم والتدريب على تقنيات الزراعة الحديثة بما يمكنهم من الاستمرار في عملهم.

نتائج الدراسة

- يبقى الارتفاع المتزايد لدرجات الحرارة السمة المناخية التي تكررت وبشدة في مختلف النماذج المتوسطة المعنية بتأثر أشجار الزيتون بها مع ما يتبع هذا الارتفاع من جفاف في التربة وغياب الرطوبة الكافية وغياب الشتاء الطويل والعميق الذي يشكل أساس الإزهار ناهيك عن الهطول السريع للأمطار والفجائي والفيضانات العارمة وهي المشاهد التي طالت كل مناطق حوض المتوسط وكلها ساهمت في تغير إنتاجية الزيتون ومشتقاته وألحقت تراجعًا كبيرًا في ميزانيات الدول واقتصاداتها وخلقت أوضاعًا اجتماعية جديدة لم يألفها سكان مناطق المتوسط من قبل.
- ومن جهة أخرى لامست التغيرات المناخية وبشدة غير مسبوقه جانبًا إيكولوجيًا مهمًا تمثل في اختلال شجرة الزيتون وفقدان الهكتارات منها بمناطق حوض المتوسط خاصة المناطق الجافة والشبه الجافة والتي كانت تستفيد من مياه السقي ضمن برامج فلاحية كبرى للدول.
- يبدو جليًا أن أشجار الزيتون ظلت قادرة على الصمود لمئات السنين في مواجهة جميع العوامل البيئية والملوثات المحيطة بها، ورغم كل الظروف المناخية الصعبة يظل الزيتون أكثر الأشجار تواؤمًا مع كل تلك المتغيرات الجوية، كما أنه

¹ - نفسه

لا يحتاج إلى عناية كبيرة مقارنةً بالمحاصيل الأخرى، لذلك يفضل على باقي المزروعات، حتى تلك التي تعتمد على نظم الري الحديث. إلا أن التغيرات المناخية التي يشهدها الكوكب في السنوات الأخيرة وتزايد حدتها وتطرفاتها أثر بشكل كبير على محاصيل الزيتون بكل مناطق حوض المتوسط تقريبا وبدرجات متفاوتة بتفاوت حدة التأثير وتدخل الانسان والفاعلين في المجال الفلاحي حسب كل دولة.

قائمة المصادر والمراجع:

● المراجع العربية:

- السيد السيد محمد وآخرون (2002) زراعة وإنتاج الزيتون معهد بحوث البساتين نشرة رقم 720
- الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي، (2007).
- التغير المناخي: الآثار والحلول، مجلة بيئة المدن، العدد الخامس عشر، شتنبر (2016).
- مؤمن حسين سلطنة وآخرون، (2010)، تأثير إصابة تمار الزيتون بالفطر على جودة الزيت المستخلص، مجلة علوم الرافدين المجلد 21 العدد 4
- فاطمة موسى احمد عمر خطيب (2008) اثر التغيرات المناخية على الزيتون بالضفة الغربية كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين

● المراجع الأجنبية:

- Ponti L ,Gutierrez et al (2014) .Fine scale ecological and economic assesment of climat change on olive in the Mediterranean Basin reveals winners and losers .Proceedings of the National Academy of sciences
- Helder Fraga Et Al (2021),Mediterranean Olive OrchardsunderClimate Change: A Review of Future Impacts and Adaptation StrategiesAgronomy.
- Oussama zouabi(2021)climate change and climate migration: issues and questions aroundan in-transition TunisianeconomyPublished: 08 February Volume 164, article number 32, (2021)
- KhayreddineTitouhet all (2020) ,Contribution to improvement of the traditional extraction of olive oil by pressure fromwhole and stoned olives by addition of a co-adjutant (talco) OCL V 27
- HélèneLASSERRE(2021) FranceOlive SITEVI30Novembre2021
- Yassin Ozdemir (2016) ,Effects of climate change on olive cultivation and table olive oil quality ,scientific papers . series b , horticulture.